

FOCO E ESCOPO

Os Cadernos Confluência (ISSN 3086-6243) são um periódico científico multidisciplinar de acesso aberto dedicado à divulgação de pesquisas originais que promovam o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. Inspirado no conceito de confluência, o periódico busca reunir múltiplas perspectivas científicas, incentivando a interdisciplinaridade, a inovação e a construção coletiva do conhecimento.

A revista publica trabalhos inéditos que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico, educacional, social e cultural, acolhendo pesquisas de caráter teórico, empírico ou aplicado. São aceitos manuscritos provenientes de diversas áreas do conhecimento, incluindo Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Educação, Letras e Linguística, Filosofia, História, Geografia, Direito, Administração, Economia, Psicologia, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Engenharias, Computação, Tecnologia e áreas interdisciplinares.

Os Cadernos Confluência recebem artigos científicos, artigos de revisão, ensaios, relatos de experiência, estudos de caso, resenhas e demais contribuições acadêmicas que apresentem relevância científica, originalidade, rigor metodológico e potencial de impacto para a comunidade científica.

Comprometido com a excelência editorial, o periódico adota o sistema de avaliação por pares em modalidade Double Blind Review, observando os princípios da integridade científica, da ética em pesquisa, da transparência editorial e do acesso aberto. Seu propósito é consolidar-se como um espaço de referência para a circulação do conhecimento, fortalecendo a cooperação entre pesquisadores nacionais e internacionais e contribuindo para o avanço da ciência em suas múltiplas interfaces.

**Equipe Editorial
Cadernos Confluência**